

ПОСЛЕДСТВИЯ ГЕНДЕРНОГО НАСИЛИЯ ДЛЯ ЖЕНЩИН, ДЕТЕЙ, СЕМЬИ И ОБЩЕСТВА

Хидиров Холмурод Норимович¹

Доцент, кандидат политических наук,

¹Ташкентского государственного педагогического университета имени
Низами

Халлоқова Дилбар Шерали қизи²

Студентка 1 курса факультета педагогики и психологии

²Ташкентского государственного педагогического университета имени
Низами

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7430824>

Аннотация: настоящая статья насилые, особенно в отношении женщин, является наиболее распространенным нарушением прав человека в любой точке мира, независимо от его характера. от социального расслоения, экономического развития или национальной идентичности. Треть женщин во всем мире (независимо от возраста) испытывают негативные последствия для физического и психического здоровья в результате насилия над ними.

Ключевые слова: Домашнее насилие, гендерные стереотипы, гендерное неравенство, насилие по половому признаку, остракизм, гендерный разрыв.

Женщины составляют около половины населения мира, но лишь небольшая их часть имеет достойную работу и участвует в принятии решений. Обеспечение полного и равноправного участия женщин в политике и всех сферах общественной жизни имеет важное значение для развития. Полное и равноправное участие женщин в политической, гражданской, экономической, социальной и культурной жизни на национальном, региональном и международном уровнях, ликвидация всех видов гендерной дискриминации становятся первоочередными задачами международного сообщества. Именно теоретические выводы и концептуализация проблемы женского равноправия позволили выделить и описать понятие гендера и стратегию гендерного равенства, а также адекватную оценку реального вклада женщин в общественное развитие. Принцип гендерного равенства воплощает в себе идею о том, что осуществление прав человека не может быть достигнуто без полной гарантии равных прав, обязанностей и возможностей для мужчин и женщин. Этот принцип закреплен во многих международных соглашениях, национальных конституциях и правовых документах стран мира, в том

числе государств-членов ООН, а также в их обязательствах в рамках международных договорных обязательств.

Сегодня гендерная парадигма является одной из важных составляющих общества. Гендер напрямую влияет на существующую культуру и социальные отношения. XXI век сделал переломным в оценке положения женщины в обществе, ее роли и предназначения. Исторически традиционно рассматриваемой задачей женщины является продолжение рода, хранительница семейного очага, брака и семьи, а также фундаментальные основы социальных институтов, а также активным участником жизни общества. укрепила свои позиции как Он продвигает принцип гендерного равенства мужчин и женщин в человеческом обществе, где сегодня женщины составляют 50% международного сообщества. Наряду с теорией разделения властей и всеобщего избирательного права гендерный паритет является одним из основных принципов современной демократии. Гендерная парадигма появилась на Западе в шестидесятых годах прошлого века. Она прошла определенные этапы становления и женского движения с большой историей общественного развития.

Гендерное насилие считается одним из наиболее распространенных нарушений прав человека в мире, независимо от социальной стратификации и экономического развития. Данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) показывают, что 35 % женщин подверглись физическому или сексуальному насилию со стороны партнера или непартнера в своей жизни, а 7 % женщин во всем мире подвергались сексуальному насилию со стороны неучастника в своей жизни. Любое право в современном мире нужно отстаивать, защищать и поощрять. Поэтому конечной целью данного исследования является выявление основных путей предотвращения домашнего/гендерного насилия с учетом современных особенностей его предпосылок в ряде стран. Под гендерным насилием традиционно понимается насилие в отношении женщин и девочек. Однако из этого не следует, что гендерное насилие – это только половое насилие в отношении женщин. На наш взгляд, неверно утверждать, что женщины сталкиваются с насилием только из-за своего пола или что гендерное насилие является «семейным делом» и больше никого не касается. Из-за такого взгляда большинство преступлений в отношении женщин остаются безнаказанными, а ряд социальноэкономических институтов, отвечающих за равенство и

социально-экономическую свободу, не получают должного развития. «Гендер» в отличие от «пола» является социальным феноменом. «Пол» относится к физиологическим характеристикам мужчин и женщин (кормление грудью, наличие яичек и т. д.), а «гендер» является более широким понятием и относится к социальноконструированным ролям, поведению, видам деятельности, которые в рамках данного социума свойственны мужчинам и женщинам (например, игра в футбол и занятие танцами, домашняя работа, воспитание детей, наличие телесных наказаний, вредные работы и т. д.).

Термин «гендерное насилие» включает понятие «гендер», поскольку большинство жертв межличностного насилия – это женщины. Насилие проявляется по отношению к женщинам, поскольку они являются представительницами женского пола и обладают неравной силой во взаимоотношениях с мужчинами, а также более низким положением в обществе во всем мире в целом. В результате этого – недостаточной силы и более низкого статуса - женщины становятся уязвимыми к актам насилия над ними. "Любой совершенный на основании полового признака акт насилия, который причиняет или может причинить вред физическому, половому или психологическому здоровью женщины или страдания, а также угрозы совершения таких актов, принуждение или произвольное лишение свободы, будь то в общественной или личной жизни". (Декларация ООН о ликвидации насилия в отношении женщин) [1].

Насильники используют целый набор тактических приемов при совершении актов насилия, и, таким образом, они могут причинять страдания своим жертвам не только сексуальным путем, но и физическим, психологическим и эмоционально/словесным. Все это может иметь серьезные последствия для жертвы, причиняя ей физическую боль, психологические страдания и непреходящее чувство сильного страха.

Домашнее насилие – это физическое, словесное, эмоциональное, психологическое и/или сексуальное притеснение женщины со стороны ее партнера или супруга. Этот тип ГН может включать использование угроз или совершение действий, избиение, применение оружия, изнасилование, лишение свободы, финансовый контроль, жестокость по отношению к женщине или другим людям и вещам, которые ей дороги, а также оскорбительные и/или унижительные высказывания в ее адрес.

- Отказ женщине в праве работать вне дома
 - Лишение ее наличных средств
 - Изоляция ее от своей семьи и друзей
 - Угрозы причинить вред людям или вещам, которыми она дорожит
- Постоянный контроль за ее действиями

Психологическое насилие – это применение различных тактических приемов в целях изоляции женщины и подрыва у нее чувства самоуважения, в результате чего она становится более зависимой от своего партнера, которого она всё более опасается. Сюда могут входить такие действия, как:

Физическое насилие является разновидностью актов насилия путем применения физической силы или угроз, совершающихся в целях установления контроля над другим человеком. Сюда входят нанесение ударов, избиение, удушение, укусы, бросание предметов в человека, пинание и толкание, а также использование оружия, огнестрельного или холодного. Физическое насилие обычно усиливается с течением времени по своей частоте и интенсивности и может привести к смерти женщины.

Физическому насилию нужно состояться всего один раз. После первого же случая избиения жертва начинает бояться повторения. Теперь ее обидчик может лишь пригрозить ей словами или взглянуть на нее устрашающе, и она будет повиноваться.

Взгляды представителей основных течений феминизма на семью и взаимоотношения женщин и мужчин в частной сфере детерминировались не только принадлежностью к определенной социологической традиции, но и особенностями культурно-исторического периода, а также личностным опытом того или иного ученого.

Одна из ярких фигур либерального феминизма этого периода Б. Фридан выступала за создание социальных условий для совмещения женщинами семейных и профессиональных ролей. Такими условиями являлись:

- преодоление дискриминации по признаку пола в образовательных учреждениях, при приеме на работу,

- разработка специальных программ повышения квалификации для женщин,
- организацию детских дошкольных учреждений, а также гибкий график работы, привлечение мужчин к выполнению домашней работы и уходу за детьми, предоставление и женщинам и мужчинам отпусков по уходу за ребенком [2].

Литература:

1. Доклад о положении женщин Республики Узбекистан, с. 23
2. Хидиров, Х. Н. (2019). Philosophical Analysis of the Role of the Media in Shaping Civic Culture in Uzbekistan. Молодой ученый, (15), 322-324.8.
3. Хидиров, Х. Н. (2018). Social justice and the process of education, and their mutual influence in the philosophical views of Abu Nasr al-Farabi. Молодой ученый, (14), 262-263.9.
4. Хидиров, Х. Н. (2017). Moral personality education in the philosophy of existentialism of Karl Jaspers. Молодой учёный, 30, 95
5. KK Norimovich. (2022). GENDER EQUALITY AS THE BASIS OF SOCIAL STABILITY. Thematics Journal of Social Sciences.